

Молитва и труд - единые деяния православного христианина

А.М. Смулов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: jeger@bk.ru

Ключевые слова: православная молитва, непрестанная молитва, Иисусова молитва, молитвы перед началом всякого дела, молитвы по окончании всякого дела, прп Симеон Новый Богослов, свт Феофан Затворник, прп Серафим Вырицкий, прп Силуан Афонский, протопресвитер Иоанн Мейендорф, труд, социальная концепция.

Key words: Orthodox prayer, unceasing prayer, Jesus prayer, prayers before the beginning of every work, prayers after the end of every work, St. Simeon the New Theologian, St. Theophan the Recluse, St. Seraphim of Vyritsky, St. Siluan of Athos, Protopresbyter John Meyendorff, labor, social concept.

Резюме: Рассматриваются вопросы отношения Русской Православной Церкви к труду, приводятся тексты православных молитв перед началом и по окончании всякого дела. Указывается на тесную связь труда и молитвы, как единых деяний православного христианина. Высшей степенью молитвы Церковью определяется непрестанная молитва и молитва Иисусова. Высказанные тезисы опираются на мнения православных святых и отцов Церкви.

Abstract: The issues of the attitude of the Russian Orthodox Church to work are considered, the texts of Orthodox prayers before and after the beginning of any work are given. The close connection of work and prayer, as a single act of an Orthodox Christian, is pointed out. The highest degree of prayer by the Church is determined by unceasing prayer and the prayer of Jesus. The theses expressed are based on the opinions of Orthodox saints and fathers of the Church.

[Smulov A.M. Prayer and work are the single acts of an Orthodox Christian]

Начать изучение заявленной темы целесообразно с рассмотрения отношения Русской Православной Церкви к труду, которое концептуально определяется разделом VI. «Труд и его плоды» документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятым Юбилейным Архиерейским Собором 13-16 августа 2000 г.

Церковный документ подчеркивает, что «труд является

органичным элементом человеческой жизни» и определяет, что «труд - это творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и сорботником Господа». Однако, после грехопадения Адама, после отпадения человека от Бога, характер труда качественно изменился (см. Быт. 3:19) и творческое начало труда значительно ослабло, а часто и пропало совсем. Труд стал превращаться в деятельность, направленную к добыванию средств к существованию и выживанию (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 2000).

Именно в сорботничестве с Богом человеческий труд становится благословенным и ведет к исполнению Божественных замыслов о человеке и мире (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 2000).

В своем докладе на заседании Отдела о внешней и внутренней миссии Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. профессор С.Н. Булгаков (†1944) отмечал следующее: «Деятельное отношение человека к миру, выявляющее его творческие силы, осуществляется в труде, в котором поэтому отражается и Богоподобие человека как имеющего на себе образ своего Творца. Труд, имеющий природу творчества, свободного и бескорыстного, любовного и непринужденного, был райским жребием человека...» (ГАРФ. Ф. 3431).

Какое же средство возможно и доступно человеку для общения с Богом? Безусловно и однозначно, что это может и должна быть молитва.

Будущий священник Сергей Булгаков продолжает: «Посему и труд свой для добывания насущного хлеба и всего потребного для существования он должен освятить молитвою и рассматривать в качестве исполнения долга, который каждый обязан исполнять в своем звании» (ГАРФ. Ф. 3431).

Общеизвестны молитвы перед началом всякого дела:

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша»,

«Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою»,

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже [Ин. 15:5]. Господи мой, Господи, верую объём в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благодати: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь (Молитвы перед началом и по окончании всякого дела; Православный молитвослов...).

А также молитвы по окончании всякого дела:

«Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив, Господи, слава Тебе»,

«Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем» (Молитвы перед началом и по окончании всякого дела; Православный молитвослов...).

Свт Феофан Затворник (Говоров, †1894) подчеркивает моменты молитвенного обращения к Богу в начале и по окончании работы следующими словами о кратких молитвах: «начинаешь какое-нибудь дело, говори: «Благослови, Господи», заканчиваешь его, говори: «Слава Тебе, Господи», - и не языком только, но и чувством сердца» (Свт Феофан Затворник. 2021, Слово II: 20).

Но как же быть в процессе труда? Нужна ли молитва в ходе процесса реализации дела человека?

Прп Серафим Вырицкий (†1949) отмечает историческую роль молитвы в трудах человека: «Раньше все делали с молитвой на устах: пахали - молились, сеяли - молились, собирали урожай - молились» (Преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев)). То есть, молитва сопровождала все труды крестьян, которые составляли подавляющее большинство населения страны.

Апостол Павел в своих Посланиях несколько раз говорит о «непрестанной молитве»:

«Непрестанно молитесь» (1Фесс. 5:17),

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:18),

«... Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас» (Кол. 1:3).

Святитель Феофан Затворник развивает апостольскую мысль: «надо в продолжении дня чаще взывать к Богу из сердца краткими словами, судя по нужде души и текущим делам» (Свт Феофан Затворник. 2021, Слово II: 20).

Но как же возможно молиться постоянно? Как в таких случаях совмещать молитвы с разными видами труда, отвлекающими от непрерывной молитвы? Нужно ли молиться только монашествующим или мирянам тоже?

Читаем в книге ««Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», где Странник, ссылаясь на безусловно высокий авторитет свт Григория Паламы, говорит: «О сем говорит святой Григорий Фессалоникский так: не токмо нам самим подобает по заповеди Божией молиться непрестанно, во имени Христа, но надлежит учить и открывать сие и прочим, всем вообще монахам, мирянам, мудрым, простым, мужам, женам и детям, и возбуждать во всех усердие к непрестанной молитве» (Откровенный рассказ странника духовному своему отцу, 1881: 64).

То есть, оказывается, что молиться надо не только монашествующим и мирянам мужского пола, но и женщинам, и детям, мудрецам и простецам. Более того, надо открывать молитвенный путь и учить других людей «умной молитве», показывать на личном примере важность такой молитвы.

Схиигумен Харитон (Дунаев, †1947) также отмечает в своем труде (Схиигумен Харитон (Дунаев), 2001): «Всякому христианину нужно всегда помнить, что ему необходимо соединиться с Господом Спасителем всем существом своим, надобно дать Ему вселиться в уме и сердце нашем, а к такому соединению с Господом, после причащения Тела и Крови Его, лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова. Обязательна ли молитва Иисусова и для мирян? Непременно обязательна, потому что всякому христианину, ... необходимо

соединиться с Господом в сердце, а к сему соединению лучшим способом служит молитва Иисусова».

Для снятия соблазнов, отец Харитон разъясняет: «... нужно думать и о молитве, которую апостол повелевает творить непрестанно, ибо невозможно человеку пребывать в молитве так, чтобы не прерывать ее и днем, и ночью. Ведь потребно время и на иные дела, на необходимые заботы по управлению домом своим, как то: время работы, время беседы, время питания и питья, время покоя и сна. Как же можно непрестанно молиться иначе, как только часто молиться? А часто творимая молитва вменяется как бы за непрестанно творимую молитву».

Свт Феофан Затворник также отмечает, что следует: «часто взывать к Богу из сердца краткими молитвенными словами ... Хотя это не будет непрестанная молитва, но молитва очень часто повторяемая, которая чем чаще будет повторяться, тем ближе будет подходить к непрестанной» (Свт Феофан Затворник. 2021, Слово III: 33).

Говоря о возможной и рекомендуемой отцами Церкви краткости молитвы, следует заметить следующее.

Достоинством «Иисусовой молитвы», как пишет митрополит Иларион (Алфеев), является именно ее краткость и простота. Как замечает Митрополит, полный текст этой молитвы состоит всего из восьми слов: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». При этом возможны и более краткие молитвенные словосочетания, например: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя», и даже всего два слова молитвы: «Господи, помилуй!» (Митрополит Иларион (Алфеев)).

То есть, именно краткость молитвы позволяет использовать ее в процессе труда верующего человека. Как замечает свт Феофан Затворник: «Руки работают, а ум и сердце с Богом» (цит. по Митрополит Иларион (Алфеев)). Еще раз повторим его слова: «надо в продолжении дня чаще взывать к Богу из сердца краткими словами, судя по нужде души и текущим делам» (Свт Феофан Затворник. 2021, Слово II: 20).

Протопресвитер Иоанн Мейендорф (†1992), ссылаясь на прп авву Макария Великого Египетского (†391), указывает на его слова: «не нужно многословить, но часто воздевать руки и говорить: Господи, как Ты хочешь и как знаешь, - помилуй! ...

И Он [*Господь*] знает, что нам полезно, и так поступает с нами». Далее отец Иоанн добавляет: «В первоначальном своем виде «Иисусова молитва» - это, наверное, «Господи, помилуй», и постоянное ее повторение в восточном богослужении восходит к Отцам-пустынникам» (Святой Григорий Палама, 2000).

Соглашается с высказанным мнением, и несколько развивает его схиигумен Харитон (Дунаев): «Краткая же, но частая молитва более устойчива, ибо ум, углубившийся в Бога на короткое время, может совершать ее с большей теплотой», «От искусных в богомыслии я узнал относительно творимой умом от сердца молитвы, что теплее и полезнее бывает та, которая кратко, но часто делается, чем продолжительная. Впрочем, и продолжительная молитва бывает очень полезна, но только для совершенных, а не для новоначинающих» (Схиигумен Харитон (Дунаев), 2001).

Таким образом, краткая и частая молитва может сопровождать труды человека вне зависимости от характера этого труда и его интенсивности. А при наличии на то Божиего благословения, постепенно переходить в молитву Иисусову, в умное делание.

Обратим внимание еще на три существенных момента.

Первый состоит в том, что монахи Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, находящегося на Соловецком архипелаге в Белом море, которым для обеспечения своей жизни в сложных метеорологических условиях, в условиях отрезанности большую часть года от материка, приходилось исключительно много трудиться, зачастую говорили: «Труд - это та же молитва».

Второй момент, заключающийся в том, что само моление также является трудом и порой трудом нелегким. Вот, что сообщает по этому поводу прп Макарий Египетский (†391): «Если не имеешь молитвы, трудись в молитве, и Господь, видя труд твой и по труду терпеливому в ней, как усердно желаешь ты этого блага, подаст тебе сию молитву» (цит. по Свт Феофан Затворник. 2021, Слово III: 31). Прп Симеон Новый Богослов (†1022) вторит: «Удобнее сего достигнуть хождением пред Богом и молитвенным трудом, особенно хождением в церковь» (Слова Преподобного Симеона Нового Богослова, 1890: 188). Приведем

цитаты от свт Феофана Затворника: «надо трудиться в молитве неутомимо, ревностно, уповательно ... Трудись в молитве...» (Свт Феофан Затворник. 2021, Слово III: 30) и «... средство к тому [*наитию молитвенного духа*], как я сказал, молитвенный труд» (Свт Феофан Затворник. 2021, Слово III: 32).

И последнее - третье, как рекомендует прп Силуан Афонский (†1938): «всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать» (Архимандрит Софроний (Сахаров). 1990: 223).

Выводы.

1. В соработничестве с Богом, реализуемом человеком в молитвенном общении с Ним, православный христианин обретает успешные и достойные плоды своего труда.

2. Молиться следует монашествующим и мирянам, мужчинам, женщинам и детям, людям высоко образованным и имеющим недостаточный уровень образования, то есть всем верующим в Господа Иисуса Христа. Более того, всем христианам благословляется обучение ближних молитвам перед началом и по окончании всякого дела, как и молитвам в радости и печали, во всех обстоятельствах человеческой жизни и деятельности.

3. Святые отцы и учителя Православной Церкви считают «непрестанную молитву» (по ап Павлу) возможной в любых ситуациях. При этом молитвой, стремящейся к непрерывности, ими признаются часто возносимые краткие молитвы, превращающиеся в идеале в умную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», даже и в самой краткой ее форме: «Господи, помилуй!».

4. Молитва сама по себе является трудом, а в условиях необходимости интенсивного труда, направленного на выживание человека, сам труд может признаваться адекватной заменой молитвы.

5. В случае смущения в чтении молитв, прп Силуан Афонский советует вообще отказаться от предполагаемой (намечаемой) деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

- Архимандрит Софроний (Сахаров). 1990. Преподобный Силуан Афонский. Эссекс.
- ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 3431. Оп. 1. Д. 337. Л. 112-112в-об. Доклад С.Н. Булгакова. Машинопись.
- Митрополит Иларион (Алфеев). Умное делание. [Электронный ресурс]. - Сетевой миссионерско-просветительный журнал Мгарского Спасо-Преображенского монастыря (УПЦ). Сайт: По ком звонит колокол. - URL: <https://www.mgarsky-monastery.org/kolokol/1997> (30.09.2024).
- Молитвы перед началом и по окончании всякого дела. Сайт «Азбука веры», URL: <https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-pered-nachalom-i-pokonchani-i-vsyakogo-dela.html> (дата доступа 30.09.2024).
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 августа 2000 г. [Электронный ресурс]. «Азбука веры». - URL: <https://azbyka.ru/otchnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (30.09.2024).
- Откровенный рассказ странника духовному своему отцу, написанный слышавшим, по убеждению следующего изречения в слове Божиим. [Изд. игумена Паисия настоятеля Михайло-Архангельского мужского монастыря]. Казань: тип. Коковиной, 1881. 129 с.
- Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. 2018. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви. 816 с.
- Преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев). Поучения. [Электронный ресурс]. «Азбука веры». - URL: https://azbyka.ru/otchnik/Serafim_Vyritskij/pouchenija/ (30.09.2024).
- Слова Преподобного Симеона Нового Богослова. Вып. 2. М.: Афонский Русский Пантелеймонов монастырь, 1890. 599 с.
- Святой Григорий Палама и православная мистика. С. 277-336. - В кн.: История церкви и восточно-христианская мистика. Прот. Иоанн Мейендорф; Сост. и общ. ред. И.В. Мамаладзе. М.: Институт ДИ-ДИК, 2000. 578 с.
- Свт Феофан Затворник. 2021. Четыре слова о молитве. М.: «Духовное преображение». 48 с.
- Схиигумен Харитон (Дунаев). Умное делание. О молитве Иисусовой: сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей. Сост. игумен Харитон. Минск: Лучи Софии. 2001. 304 с.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024